

МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИНИ ИННОВАЦИОН БОШҚАРУВИГА ОИД ЁНДАШУВЛАР

С. Бахромова

Бухоро вилояти Шофиркон тумани 4-ДМТТ директори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14282780>

Мактабгача таълим ташкилотларида бошқарув — бу таълим ташкилотларининг самарали ишлашини таъминлаш, педагогик жараёнларни мувофиқлаштириш ва узлуксиз тараққиётни ривожлантириш мақсадида амалга ошириладиган ташкилий ва бошқарув тадбирларининг мажмуа бўлиб, бу жараёнда бошқарувчиларнинг малакаси, педагогик маҳорат ва масъулиятни юқори даражада таъминлаш муҳим аҳамият касб этади. Бизга маълумки, мактабгача таълимнинг самарадорлигини ошириш ва тарбияланувчиларга сифатли таълим беришда бошқарувнинг аҳамияти жуда катта.

Мактабгача таълим тизими болаларнинг интеллектуал, эмоционал ва ижтимоий ривожланишида муҳим босқични ташкил этади. Бунинг учун болаларга муносиб шароитлар, юқори сифатли таълим ва тарбияни таъминлашга қаратилган бошқарув тизими талаб қилинади. Таълим муассасасининг раҳбариятининг профессионалиги ва бошқарув тизими тўғри йўналишда бўлиши, педагогик жараёнларнинг аниқ ва самарали амалга оширилишини таъминлайди.

Мактабгача таълим муассасаларининг бошқарув вазифаларига қуйидагилар киради:

Режалаштириш: Мактабгача таълим муассасаси учун стратегик ва тактик режаларни ишлаб чиқиш. Ушбу режалар болаларнинг индивидуал эҳтиёжларига мос келиши, таълимнинг юқори сифатини таъминлаши ва устувор йўналишларни аниқлашга қаратилган бўлиши керак.

Педагогик жараённи мувофиқлаштириш: Мактабгача таълим муассасасида таълим жараёнини тўғри ташкил этиш, педагогик ишни самарали ташкил қилиш ва болаларнинг ҳар томонлама ривожланишини таъминлаш.

Кадрларни бошқариш: Мактабгача таълим ташкилотида малакаси юқори педагоглар, методистлар ва бошқа ходимларни жалб қилиш ва уларнинг фаолиятини самарали баҳолаш.

Молиялаштириш ва ресурсларни бошқариш: Мактабгача таълим ташкилотининг молиявий манбаларини самарали тақсимлаш ва иқтисодий ресурсларнинг самарали ишлатилишини таъминлаш.

Аудит ва мониторинг: Таълим жараёнининг сифати ва муассасанинг умумий фаолиятини доимий кузатиш, баҳолаш ва таҳлил қилиш.

Мактабгача таълимда бошқарувнинг бир неча шакллари ва усуллари мавжуд. Улар орасида авторитар, демократиявий ва аралаш (гибрид) шаклларининг самарадорлиги ёки мувофиқлиги, ҳамда педагогик ишнинг тартибини белгилашда қандай рўйхатга олиниши муҳим.

Авторитар бошқарув: Бу бошқарув усулида раҳбарларнинг қарорлари бир томонлама қабул қилинади, педагогик жараёнлар ва амалга ошириладиган вазифаларда ижро этувчиларнинг фикрлари камроқ инобатга олинади.

Демократиявий бошқарув: Бу усулда эса раҳбарлик қарорлари йиғилишлар, муҳокамалар ва коллектив ишлаш усуллари орқали қабул қилинади. Бундан мақсад — ҳар бир педагогнинг фикрини инобатга олиш ва ишни барқарор, ижтимоий ва ташкилий даражада самарали олиб боришдир.

Аралаш бошқарув: Демократиявий ва авторитар бошқарув усулларининг ўзаро мувозанатини топишга қаратилган шаклдир. Бу усулда раҳбарликнинг қарорлари асосан жамоа фикрини инобатга олишга, аммо ишни йўналтириш ва мониторинг қилишда қатъийлигини сақлашга эътибор қаратилган.

Мактабгача таълим ташкилотларида бошқарувни самарали қилиш учун янги технологиялар ва методикаларни жорий этиш муҳим аҳамият касб этади. Масалан, электрон бошқарув тизимлари, таълимда ахборот-коммуникация технологияларини жорий қилиш, электрон журнал ва кундаликларнинг қабул қилиниши — бу барча ишларни тезлаштириш ва мониторинг қилиш имконини беради.

Юқоридагилар билан бир қаторда, бошқарувни такомиллаштириш йўналишлари ҳам мавжуд бўлиб, улар қуйидагилар:

Рақамлаштириш: Мактабгача таълим ташкилотларида рақамли технологияларни қўллаш, электрон тақдимотлар, ўқув жараёнларини автоматлаштириш.

Педагогик ҳамкорликни ривожлантириш: Педагоглар, ота-оналар ва бошқа маърифий ташкилотлар билан яқин ҳамкорликни йўлга қўйиш, болаларнинг ривожланишида иштирак этувчи барча томонлар билан интеграцияни кучайтириш.

Кадрлар тайёрлаш: Устувор кадрлар тайёрлаш, тренинглар ва семинарлар орқали педагогларнинг малакасини ошириш.

Мактабгача таълим ташкилотларида бошқарув тизимини самарали ташкил этиш, болаларнинг таълим ва тарбиясида юқори натижаларга эришиш учун муҳим шартдир. Бошқарувнинг мукамал модели — бу педагогик жараённи тўғри йўналишда ишлаб чиқиш, жамоа билан ҳамкорлик қилиш ва замонавий технологиялардан самарали фойдаланишдан иборатдир.

Бунинг натижасида болаларга энг юқори сифатдаги таълимни тақдим этиш ва уларнинг ижтимоий, интеллектуал ва эмоционал ривожланишини таъминлаш мумкин бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Богомолова З.А. Формирование партнерских отношений педагогов и родителей в условиях сотрудничества в ДОУ // З.А. Богомолова // Дошкольная педагогика.—2016.—№2.—76 с.
2. Ганжиев Ф.Ф. Мактабгача таълим ташкилоти тарбиячиларида ижтимоий психологик компетентлик омилларининг намоён этилиши ва ривожланиши: Психология ... фалсафа доктори (RhD) диссертацияси. —Бухоро, 2021. -169 б.